

فاعلية مسرح الدمى التعليمي الإلكتروني باستخدام (كمتاسيا ستوديو) في تعلم بعض مهارات الجمناستك الفني لتلميذات الصف الأول الابتدائي.

The Effectiveness of Electronic Puppet Educational Theater by Camtasia Studio in Learning Some of The Artistic Gymnastics Skills For First-Grade

سوزان سليم داود¹، أياد صالح سلمان²

^{1,2} كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة بغداد العراق.

¹ suzan.salim@cope.uobaghdad.edu.iq ، ² ayadsalehsalman@gmail.com

معلومات عن البحث:

تاريخ الاستلام: 2021/07/02

تاريخ القبول: 2021/09/19

تاريخ النشر: 2021/12/01

الكلمات المفتاحية: مسرح الدمى، التعليم

الإلكتروني، المسرح التعليمي، كمتاسيا

ستوديو، الجمناستك الفني.

الباحث المرسل: أياد صالح سلمان²

الايمل:

ayadsalehsalman@gmail.com

ملخص:

هدفت الدراسة إلى تصميم مسرح للدمى تعليمي إلكتروني باستخدام برنامج كمتاسيا ستوديو وإعداد مسرحيات الكترونية والتعرف على أثرها في تعلم بعض مهارات الجمناستك الفني لعينة البحث ومقارنتها مع الأسلوب التقليدي ، منهج البحث تجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين ، وعينة البحث تلميذات الصف الأول الابتدائي هن موزعات على 4 شعب ، وبالقرعة تحددت شعبتين (15 طالبة من كل شعبة) لتمثل المجموعتين التجريبيية (المسرح التعليمي الالكتروني) والضابطة (الامرئي) ، نفذت التجربة الرئيسة لمدة 8 أسابيع بواقع وحدتين تعليمية في الأسبوع بعدها أجريت الاختبارات البعدية ،تم استخدام SPSS لمعالجة النتائج، وقد تم التوصل إلى ان مسرح الدمى التعليمي الإلكتروني ساهم بجعل عملية التعلم ممتعة ومشوقة وتلبي حاجات كامنة وهي اشباع الرغبة في ممارسة اللعب والتي شددت انتباههن وشجعت على تعلم المهارات بشكل افضل من الأسلوب الامرئي.

Keywords :

Puppet Theater, E-Learning, Educational Theater, Camtasia Studio, Artistic Gymnastics,

Abstract

The study aims to design an electronic puppet educational theater by Camtasia studio and identify the effectiveness in learning some of the artistic gymnastics skills for first-grade, the research curriculum is experimental by designing two equal groups, and the research sample first grade students are distributed among 4 grade, and by the pumpkin determines two divisions (15 from each) representing the experimental group and control group, the main experiment conducted for 8 weeks by two educational units per week after which the post-tests were conducted, SPSS was used to process the results, and it was found that the electronic puppet educational theater contributed by making the learning process enjoyable and interesting and meeting the underlying needs of satisfying the desire to play, which attracted their attention and encouraged them to learn skills better than the commandant method.

1. مقدمة:

إن التلميذ يعد اللبنة الأساسية لأي مجتمع من المجتمعات؛ لذا تسعى المجتمعات للحفاظ على بنيتها وتماسكها، وذلك من خلال بناء تلميذ سليم عقلياً ونفسياً وجسدياً ، وقد اثبتت الدراسات على مر العصور في مجال بناء الطفل (التلميذ) تروياً واجتماعياً وحركياً ، إن مخاطبة حواس التلميذ وعقله قد يساهم بفاعلية في عملية غرس القيم والمفاهيم والتعلم بصورة عامة بشكل أسرع مما لو تم ذلك عن طريق المناهج الدراسية الجامدة ؛ لذلك فإن المسرح التعليمي يمتلك خاصية فريدة في مخاطبة عقل ووجدان الطفل من خلال التفاعل الإيجابي مع ما يشبه المسرح من أفكار وقيم ومعلومات عن طريق الأداء الدرامي المعروض خلال المسرح ، فمن خلال ما يقدمه مسرح الدمى على لسان الدمية فإن الأطفال التلاميذ يستقبلون خبرات سارة ومفرحة، وهم بذلك يتمتعون ويتعلمون بالوقت نفسه ، وخصوصاً إذا كانت هذه المسرحيات تقدم عن طريق الحاسوب وجهاز العرض وبمؤثرات تجذب انتباههم وإن ابرز البرامج التي يمكن استخدامها في هذا المجال هو برنامج كمتاسيا ستوديو وقد عرفه (Lon.A.Smith & Elizabeth Turner Smith, 2007) بأنه برنامج غير مكلف لتسجيل الشاشة يسمح للمستخدم بإنشاء تسجيلات فيديو وصوت لأي شيء يمكن عرضه على شاشة الحاسوب بما في ذلك المحاضرات والبرامج التعليمية ويمكن استخدام صورة داخل صورة الفيديو مع إضافة كامرة وعروض توضيحية وتقريب وتباعد ويمكن دمجها مع نصوص بسهولة لأجل تسهيل عملية التدريس والتعليم الإلكتروني.

وقد كانت هناك بعض الدراسات التي خاضت في مجال المسرح التعليمي مثل دراسة (عزازي سلوى، 2000) والتي هدفت إلى معرفة أثر فاعلية المسرح التعليمي في تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى تلاميذ الصف الثاني من التعليم الأساس، ودراسة (Hannah Marie Fernsler , 2003) والتي اكدت أن المسرح التعليمي هو مشاهد تعليمية قصيرة تغطي أهداف الدرس وتقوم مقام المحتوى المراد تعلمه،

وكذلك دراسة (مفضي عمر، 2000) التي هدفت إلى التعرف على اثر استخدام التمثيل الدرامي في زيادة التحصيل لبعض مفاهيم التربية الإسلامية، ولم يجد الباحثان أي دراسة في المجال الرياضي، إذ تعد هذه الدراسة الأولى في مجال تعلم المهارات الرياضية والتي عملت على المزوجة بين المسرح الدمى التعليمي واستخدام البرامج الإلكترونية وهو برنامج كمتاسيا ستوديو، إذ تقوم هذه على محاكاة حواس التلميذات من خلال عرض المهارات على شكل مسرح دمى الكتروني باستخدام شخصيات كارتونية لإبعاد عامل الملل واثارة التشويق كون مهارات الجمناستك صعبة نوعا ما مما يولد الملل.

كما إن استخدام مسرح الدمى في عرض قصة أو تمثيل دور توفر للتلاميذ خبرات تعليمية ممتازة فهي تمثل شكل ممتع من أشكال الترويح والتسلية وخصوصاً للمراحل الأولى من الدراسة الابتدائية، فهي تعد طريقة مؤثرة في التعبير عن فكرة موضوع معين، وهو يعد الوسيلة الفعالة لمسرحة المواد الدراسية بعيداً عن الأسلوب التقليدي في التلقين، إذ إن مسرح الدمى يجسد الأفكار بشكل ملموس ومسموع ويساعد على إدراك التلاميذ لفكرة الموضوع، كما إن شكل الدمية تجذب وتثير انتباه التلاميذ وتجعلهم يتواصلون مع العرض دون الشعور بالملل وبذلك يساعد على تثبيت المعلومة لدى التلاميذ كون المهارات تعرض بطريقة مشابهة للأفلام الكارتونية وهذا ما يجذب التلاميذ إليها.

إن مسرح الدمى ينقل التلميذ إلى عالم اللعب الإيهامي وهو العالم الذي يفضله في هذه المرحلة والتي تتفق مع خصائص المرحلة العمرية الابتدائية فينتقل إلى عالم الخيال والمتعة والإثارة والتي بالنتيجة تؤدي إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال الانتقال من التلقين إلى الجانب العملي الممتع، لذلك فنحن نتيح الفرصة باكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية، فضلاً عن توفير فرص لحل المشكلات والتي تواجه

عملية التعلم ومنها الملل وعدم الانتباه وعدم وجود التفاعل الإيجابي بين التلميذ والمادة التعليمية المقدمة.

وبذلك فنحن دمجنا بين المنهج التعليمي وما تحبه التلميذة بهذا العمر وهو تعلقه بمشاهدة القصص الكارتونية خصوصا إذا تم معالجتها ببرنامج كمتاسيا ستوديو . ومهارات الجمناستك الفني تعد من المهارات الصعبة نوعا ما على تلاميذ هذه المرحلة؛ لذا وجب استخدام أساليب واستراتيجيات تعلم على تذليل تلك الصعوبات؛ لأجل ذلك كله جاءت هذه الدراسة من أجل ابعاد عامل الملل والابتعاد عن الأسلوب التقليدي في تلقين المعلومات وجعل التلميذ عنصراً فاعلاً من خلال اندماجه في العملية التعليمية وذلك من خلال استخدام مسرح الدمى التعليمي الإلكتروني في تعلم بعض مهارات الجمناستك الفني.

ولأجل استثمار حب التلاميذ لممارسة اللعب في المرحلة الابتدائية ولصعوبة أداء بعض مهارات الجمناستك الفني لا بد من المعلم ان يستخدم أساليب قريبة إلى وجدان واحاسيس التلاميذ والتي تبعدهم عن الملل والروتين في طريقة تلقي المعلومة عن طريق التلقين باستخدام أساليب تجعل من المتعلمين فاعلين نشيطين وايجابيين داخل الصف ومن خلال ما تقدم يبلور الباحثان مشكلة البحث بالسؤال الآتي:

هل أن مسرحيات الدمى التعليمية الإلكترونية باستخدام برنامج كمتاسيا ستوديو لها فاعلية إيجابية في تعلم تلميذات الصف الأول الابتدائي لبعض مهارات الجمناستك الفني؟

هدفت الدراسة إلى اعداد مسرحيات الدمى التعليمية الإلكترونية باستخدام برنامج كمتاسيا ستوديو، وكذلك هدفت إلى التعرف على فاعليتها في تعلم بعض مهارات الجمناستك الفني لعينة البحث، والتعرف على أيهما الافضل (مسرح الدمى التعليمي الإلكتروني أو الأسلوب التقليدي المتبع).

إن مصطلح مسرح الدمى يمكن تحديده بأنه : " وسيلة تعليمية تستخدم للأطفال والتلاميذ يعرض من خلاله المسرحيات التعليمية التي تنمي مختلف المهارات سواء الحركية والعقلية واللغوية " (عائشة أدریس عبد الحمید، 2013، صفحة 81)، اما مصلح المسرح التعليمي فهو " نشاط تعليمي تربوي يتم في البيئة المدرسية سواء كان مادة دراسية تخضع لعملية التدريس سواء في الصف أو خارجه كنشاط يتحرر من طابع الدرس النظامي ويشمل كل الأنشطة التي تحددها المدرسة " (أحمد حسن اللوح، 2001، صفحة 45) أما مصطلح كمتاسيا ستوديو فهو برنامج مونتاج ضمن البرامج فائقة التداخل (الهايبر ميديا) يمكن لمستخدمها ان يصمم مقاطع فيديو ابداعية بحيث يدمج بين مقطع الفيديو والنصوص المتحركة والرسومات الإبداعية والمؤثرات والتقريب والتباعد والانتقالات بطريقة مثيرة ومشوقة للمشاهد.

II. الطريقة وأدوات:

1. مجتمع البحث وعينته: حدد مجتمع البحث عمدياً وهنَّ تلميذات الصف الأول الابتدائي في مدرسة (السوود الابتدائية) للعام الدراسي 2018-2019 وعددهن (153) تلميذة موزعات على أربع شعب، وذلك بسبب تعاون إدارة المدرسة مع الباحثين وعن طريق القرعة تم اختيار شعبة الأول (أ) لتمثل المجموعة التجريبية، وشعبة الأول (د) لتمثل المجموعة الضابطة، وعن طريق القرعة تم اختيار (15) تلميذة من كل شعبة لتمثل عينة البحث، وبذلك اصبح عدد افراد العينة (30) تلميذة لتشكل نسبة (19.607 %) من مجموع مجتمع البحث الاصل. وتعد العينة خام كونها ليس لديها خبرة في مجال الجمناستك ومن مرحلة عمرية واحدة ومن الجنس نفسه ومن مرحلة دراسية واحدة؛ لذلك فقد توافرت شروط التجانس، وتم الاكتفاء بإجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في الاختبارات القبلية

للمهارات قيد الدراسة، ويتضح من خلال الجدول (1) بأن قيم الدلالة الإحصائية sig أكبر من مستوى الدلالة (0.05) مما يؤكد تكافؤ مجموعتي البحث. جدول 1 يبين تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في الاختبارات القبلية للمهارات قيد الدراسة

2. المنهج: استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين (التجريبية والضابطة) ذات الاختبار القبلي والبعدي؛ وذلك كونه الأنسب لحل مشكلة البحث.

3. تحديد المتغيرات: تم تحديد المتغيرات كالتالي : المتغير المستقل هو مسرح

الدلالة الحقيقية	الدلالة Sig	قيمة T المحتسبة	المجموعة الضابطة		المجموعة التجريبية		المتغيرات
			الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	
غير معنوي	0.206	1.296	0.387	1.400	0.455	1.200	القوس الخلفي
غير معنوي	0.209	1.285	0.338	1.100	0.372	0.933	الوقوف على اليدين
غير معنوي	0.643	0.868	0.352	1.033	0.432	1.101	الدرجة الجانبية الممدودة
غير معنوي	0.828	0.220	0.417	1.767	0.414	1.800	الميزان الجانبي

الدمى التعليمي الإلكتروني ، اما المتغير التابع فهي مهارات الجمناستك الفني للصف الأول الابتدائي ضمن المنهج المقرر لدرس التربية الرياضية في مدارس العراق ، وقد تم تقويم السلسلة الحركية على جهاز المتوازي من (10) درجات، وقد أعطيت محاولتين لكل تلميذة وتم احتساب المحاولة الأفضل في الأداء وكان التقويم من قبل أربعة مقومات في الجمناستك الفني * وتم حذف اعلى واقل درجة من درجات المقومات ثم تم جمع الدرجتين الباقيتين وتم تقسيمها على (2)؛ لتكون الدرجة النهائية. كما تم عرض المسرحيات والبرنامج ككل على خبيرات التقويم أنفسهم.

* المقومات هن: أ.د هدى إبراهيم، أ.د زهرة شهاب، أ.د غادة مؤيد، أ.د وسن سعيد

4. الأجهزة والأدوات : تم استخدام مسرح تعليمي للدمى ، العرض (Data Show) وجهاز الحاسوب نوع (Dell) ومجموعة من الأقراص ممغنطة ومجموعة من البسط الاسفنجية كما تمت الاستعانة ببعض المصادر العربية والأجنبية وكذلك الملاحظة العلمية لتقويم النتائج من قبل الخبراء في الجمناستك الفني وتمت التجربة بالاستعانة بفريق العمل المساعد* .

5- إجراءات البحث الميدانية

5-1 التجربة الاستطلاعية : لغرض التعرف على مدى صلاحية المسرحيات التعليمية الالكترونية المصممة ، وكذلك التعرف على الوقت الملائم للوحدة التعليمية والتي تعرض فيها المسرحية ، فضلاً عن تعريف فريق العمل المساعد بالأمور الواجب القيام بها، والوقت الذي تستغرقه الاختبارات الخاصة بموضوع الدراسة ، تم اجراء تجربة استطلاعية على عينة عشوائية مكونة من (15) تلميذة من تلميذات الصف الأول الابتدائي من شعبة الأول (ج) تم اختيارهم عشوائية عن طريق القرعة والتي جرت بتاريخ 5 / 12 / 2018 للوقوف على أهم المعوقات والسلبيات التي قد تواجه تنفيذ التجربة الرئيسية .

5-2 الاختبار القبلي: تم إعطاء وحدة تعريفية لجميع افراد عينة البحث والتي كانت بتاريخ 10 / 12 / 2018 ؛ وذلك لتعريف التلميذات بالمهارات موضوع الدراسة ، بعدها تم اجراء الاختبارات القبليّة ، وذلك بتاريخ 12 / 12 / 2018 ، وقد تم تثبيت الظروف المتعلقة بالاختبار جميعها ؛ لغرض تحقيقها نفسها قدر الإمكان عند اجراء الاختبارات .

* فريق العمل المساعد تكون من: داليا علي وسندس إبراهيم وكلاهما (بكالوريوس تربية بدنية وعلوم الرياضة)

3-5 تنفيذ التجربة الرئيسية: بدأ تنفيذ التجربة الرئيسية بتاريخ 20 / 2 / 2019 واستمرت التجربة لمدة (8) أسابيع بواقع وحدتين تعليميتين في الأسبوع وبذلك يكون المجموع (16) وحدة تعليمية موزعة لتعلم أربع مهارات للجمناستك الفني ، تم تنفيذ التجربة في درس الرياضة ووقته (40 دقيقة) مقسمة إلى (5) دقائق للقسم الاعدادي والذي تشابه للمجموعتين التجريبية والضابطة ، إذ تم إعطاء تمارين عامة لتطوير اللياقة البدنية وتمارين خاصة تعمل على تطوير الأعضاء الخاصة بالمهارات قيد الدراسة ، بعد ذلك القسم الرئيس ووقته (30 دقيقة) قسم إلى الجانب التعليمي ووقته (10 دقائق) في هذا الجانب تقوم مدرسة المادة وبالتعاون مع فريق العمل المساعد بعرض الأفلام التعليمية المصممة بطريقة مسرحيات تعليمية ، بعدها يأتي الجانب التطبيقية ومدته (20 دقيقة) ، إذ تقوم التلميذات بأداء المهارة وتحت إشراف مدرسة المادة ، وتقوم المدرسة بإعطاء التغذية الراجعة المباشرة ، وفي القسم الختامي ومدته (5 دقائق) تقوم المدرسة بإعطاء لعبة ترويحية صغيرة ، وقد تشابه القسم الختامي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ، فقط الاختلاف كان في القسم الرئيس، المجموعة الضابطة استخدمت الأسلوب الأمري ، إذ تقوم مدرسة المادة بشرح وعرض المهارة وتطلب من التلميذات إداء المهارة .

4-5 الاختبار البعدي: بعد الانتهاء من اجراء التجربة الرئيسية تم إجراء الاختبارات البعدية لمجموعتي البحث، وذلك بتاريخ 17 / 4 / 2019 م، للمهارات قيد الدراسة وقد حرص الباحثان ان تكون الاختبارات البعدية بنفس ظروف الاختبارات القبلي للحصول على ادق النتائج قدر المستطاع.

5-5 تقييم الأداء المهاري : تم تقييم الأداء المهاري من (10) درجات لكل مهارة من المهارت قيد الدراسة ، وأعطيت محاولتين لكل تلميذة ، وتم احتساب المحاولة الأفضل، وقد تم تقويم المهارات أربع خبيرات في مجال الجمناستك الفني* .
 5-5 الأدوات الإحصائية: تم استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss)؛ لمعالجة نتائج البحث وقد تضمنت: الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، اختبار (T.test) للعينات المتناظرة، واختبار (T.test) للعينات غير المتناظرة.

III. النتائج:

عرض نتائج للاختبارات القبليّة والبعديّة لمجموعتي البحث في المهارات قيد الدراسة :
 الجدول 2 يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (T.test) المحسوبة بين الاختبار القبلي والبعدي للمهارات قيد الدراسة ولمجموعتي البحث .

المتغير	المجاميع	الاختبار القبلي		الاختبار البعدي		ف	ف هـ	قيمة T المحسوبة	Sig	الدلالة الحقيقية
		س	ع	س	ع					
القوس الخلفي	مج ت	1.200	0.450	7.903	0.568	6.7033	0.0947	70.803	0.000	معنوي
	مج ض	1.400	0.387	6.067	0.678	4.6667	0.1054	44.272	0.000	معنوي
الوقوف على اليدين	مج ت	0.933	0.372	7.800	0.455	6.8667	0.0909	75.581	0.000	معنوي
	مج ض	1.100	0.338	5.976	0.481	4.8667	0.1141	42.657	0.000	معنوي
الدرجة الجانبية الممدودة	مج ت	1.101	0.432	7.876	0.399	6.7660	0.0828	81.742	0.000	معنوي
	مج ض	1.033	0.352	5.900	0.573	4.4667	0.1579	30.828	0.000	معنوي
الميزان الجانبي	مج ت	1.800	0.414	8.267	0.417	6.4667	0.0766	84.382	0.000	معنوي
	مج ض	1.767	0.417	7.233	0.372	5.466	0.0766	71.333	0.000	معنوي

* تحت مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (14)، س = الوسط لحسابي، ع = الانحراف المعياري

يتضح لنا من خلال الجدول (2) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الاختبارات القبليّة والبعديّة لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة إذ إن قيم الدلالة الإحصائية

(sig) أقل من مستوى الدلالة (0.05) مما يدل على فاعلية استخدام مسرح الدمى التعليمي الإلكتروني والأسلوب التقليدي الأمرى المتبع في تعلم المهارات قيد الدراسة ؛ ولأجل التعرف فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية معنوية بين مجموعتي البحث في الاختبارات البعدية ، تم استخدام اختبار (T.test) للعينات غير المتناظرة ، وكما موضح في الجدول (3).

جدول (2) يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة T في الاختبارات

البعدية لمجموعي البحث

الدلالة الحقيقية	Sig	قيمة T المحسوبة	المجموعة الضابطة		المجموعة التجريبية		المتغيرات
			ع ±	س	ع ±	س	
معنوي	0.000	8.045	0.678	6.067	0.568	7.903	القوس الخلفي
معنوي	0.000	10.728	0.481	5.967	0.455	7.800	الوقوف على اليدين
معنوي	0.000	10.902	0.573	5.900	0.399	7.867	الدرجة الجانبية الممدودة
معنوي	0.000	7.166	0.372	7.233	0.417	8.267	الميزان الجانبي

* تحت مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (28)، س = الوسط لحسابي، ع ± = الانحراف المعياري

IV. المناقشة:

من خلال عرض النتائج في الجدول (2) و (3) يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الاختبارات القبليّة والبعدية لمجموعي البحث التجريبية والضابطة، فضلاً عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاختبارات البعدية بين مجموعتي البحث، وهذا ما يؤكد تعلم مجموعتي البحث للمهارات قيد الدراسة، والذي يؤكد بدوره على فاعلية مسرح الدمى التعليمي الإلكتروني والأسلوب التقليدي المتبع في التعلم.

لقد تفوقت المجموعة التجريبية التي استخدمت مسرح الدمى التعليمي الإلكتروني، والسبب يعود كونها وسيلة تعليمية تساعد على توضيح المعلومات عن طريق التمثيل، فتثبتت في أذهان التلاميذ وتؤثر في سلوكهم الحركي لأنه يرونها

(الدمية) ناطقة ومتحركة أمامهم باستخدام الإلكترونيات والتي تكون بمثابة الأفلام.
(أحمد علي كنعان، 2011، صفحة 116).

كما وإن عملية التعلم تحدث بشكل أفضل إذا ما تم تعزيز من يقوم بأداء المهارة والتي تتضمن النمذجة بهذا الشكل عن طريق شرح المهارة المراد تعلمها باستخدام دمية وبواسطة قصة حركية ذات أهداف واضحة. (لينا نبيل أبو معلي ومصطفى قسيم هيلات، 2008، صفحة 115).

ويعد مسرح الدمى أحد وسائل التعليم التي يستطيع من خلالها التلميذ أن يعيش بجميع حواسه مع الشخصية التي تمثل أمامه سواء كانت بطريقة درامية أو تراجيدية؛ لذلك فالتلميذ ينتقل في مثل هذه الحالة من عالمه المحسوس إلى اللامحسوس وذلك من خلال التعمق في مجريات الأحداث لمعرفة ما يدور حوله مستخدماً فضوله للوصول إلى نهاية الحدث؛ لذلك نلاحظ التلميذ ينجذب نحو الدمية وبهذا فإن المعلومات ترسخ في ذهن التلميذ. (نزار وصفي الليدي، 2001، صفحة 104)

كما إنَّ المسرح التعليمي يهدف إلى أغراض تعليمية وتربوية منها الكشف عن المواهب لدى التلاميذ وتطويرها، فضلاً عن انه يعالج الخوف والخلج في مواجهة المعلم، ويفجر كل الطاقات المكبوتة داخل التلاميذ وبهذا فإن له فوائد تعليمية ونفسية.
(أماني الدوسري ، 2002، صفحة 95).

أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فهي الأخرى قد تعلم افراد مجموعتها وحققوا تقدماً واضحاً في تعلم مهارات الجمناستك في الدارسة، والسبب يعود في ذلك إلى دور المعلمة الإيجابي في شرح وعرض المهارات وفي كيفية إعطاء التغذية الراجعة للتلميذات مما أدى إلى ان يحقق الأسلوب التقليدي الأمري المتبع فاعلية إيجابية في التعلم. وبناءً على ما تم ذكره فقد تحققت اهداف البحث وفرضاه.

خاتمة:

ان المسرح التعليمي بشكل عام له مميزات وخصائص وأهداف يمكن تحقيقها بطريقة يمكن تنفيذها داخل الدرس بأدنى تكلفة إذا ما تم تطبيقها بشكل الكتروني مع مراعاة ان تغطي كل جوانب المسرح التعليمي وأغراضه التربوية والتعليمية، وفي ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن ان نستنتج ان لاستخدام مسرح الدمى التعليمي الإلكتروني والأسلوب التقليدي فاعلية إيجابية في تعلم المهارات قيد البحث ، غير ان هذه الفاعلية قد تباينت بين المجموعتين ، إذ إنه أثر بشكل إيجابي على المتعلمين ذهنياً من خلال زيادة تركيزهم وترفيهِياً ، وذلك من خلال ابعادهم عن الملل باستخدام إمكانيات برنامج كمتاسيا ستوديو بالاصدار الأخير ، وحركياً من خلال الأداء الجيد للمهارات ، فضلاً عن زيادة قدرتهم الاستيعابية لشرح المهارات. وبناء على ما سبق نوصي بضرورة تعزيز مكانة مسرح الدمى التعليمية الإلكتروني في المدارس واعتماده في مناهج التربية الرياضية، فضلاً عن المناهج التربوية لتحقيق الأهداف التربوية لغرس القيم والأخلاق، وخصوصاً في المدارس التي لا تمتلك مساحة كافية لإنشاء مسرح؛ لذلك يفضل أن تكون المسرحيات إلكترونية، كما نوصي باجراء المزيد من الدراسات المشابهة لمراحل عمرية أكبر ولاختصاصات مختلف

v. المصادر والمراجع

- أحمد حسن اللوح. (2001). فاعلية برنامج مقترح باستخدام المسرح التعليمي لتنمية مهارات التواصل الشفوي لدى طلاب الصف السابع الأساس في ضوء مدخل التواصل اللغوي. اطروحة دكتوراه. جامعة عين شمس، برنامج الأقصى المشترك، صفحة 45.
- أحمد علي كنعان. (2011). أثر المسرح في تنمية شخصية الطفل. محلة جامعة دمشق، المجلد 27، العدد الاول والثاني، صفحة 116.

- أماني الدوسري. (2002). الدور التثقيفي لمسرح وعرائس الطفل. قطر: وزارة التربية والتعليم.
- عائشة أدریس عبد الحمید. (2013). فاعلية مسرح الدمى في تنمية المهارات اللغوية لدى اطفال الرياض في مدينة لموصل. مجلة دراسات موصلية العدد 43، صفحة 81.
- عزازي سلوى. (2000). أثر فاعلية المسرح التعليمي في تنمية مهارات القراءة الجهرية لتلامذة الحلقة الثانية من التعليم الاساس. رسالة ماجستير. كلية التربية جامعة الزقازيق، مصر.
- لينا نبيل أبو معلي ومصطفى قسيم هيلات. (2008). الدراما والمسرح في التعليم (النظرية والتطبيق). عمان: دار الراجية.
- مفضي عمر. (2000). رسالة ماجستير. أثر استخدام الدراما على تحصيل طلبة الصف التاسع الأساس لبعض مفاهيم التربية الإسلامية واحتفاظهم بها. جامعة اليرموك ، الأردن.
- نزار وصفي الليدي. (2001). ادب الطفولة واقع وتطلعات، دراسة نظرية تطبيقية. الامارات: دار الكتاب الجامعي.

المراجع الأجنبية

- Hannah Marie Fernsler . (2003). Master of Arts Action Research Project, Johnson Bible College. *A Comparison between the Test Scores of Third Grade Children Who Receive Drama in Place of Traditional Social Studies Instruction and Third Grade Children Who Receive Traditional Social Studies Instruction*. educational resources information center (ERIC).
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED479760.pdf>
- Lon.A.Smith & Elizabeth Turner Smith. (2007). Usint Camtasia to develop and edhance online learning : tutrial presentation. *Journal of Computing sciences in colleges* ,, volume 22(issue 5 , p 121).

الملحق (1) نموذج لوحدة تعليمية لمسرح الدمى التعليمي الإلكتروني باستخدام برنامج كمتاسيا ستوديو

الصف والشعبة : الأول أ
 اليوم والتاريخ : الأربعاء 2019/3/6
 الأهداف التعليمية : تعلم مهارة الدرجة الجانبية
 اسم المدرسة : السؤدد الابتدائية
 الزمن : 40 دقيقة
 الأهداف السلوكية : تعلم النظام وحب التعاون

الأدوات: جهاز العرض (Data show) ، بسط اسفنجية ، طباشير .

الأقسام	الزمن	الفعالية الرياضية	التنظيم	الملاحظات
القسم التحضيري	5 دقائق	اخذ الحضور وأداء التحية الرياضية بصوت عالي ثم احماء عام ، وبعدها احماء خاص للتهيئة لأداء المهارة	XXXXXXXX	الالتزام بالنظام عند الاحماء
القسم الرئيس	10 دقائق	نظراً لوجود قاعة مغلقة في المدرسة تقوم التلميذات بالجلوس على الأرض وتقوم مدرسة الرياضة بعرض مسرحية تعليمية الكترونية باستخدام جهاز العرض ، فضلاً عن ذلك تقوم المدرسة بشرح المسرحية وشرح المهارة وهي الدرجة الجانبية وكيفية أدائها ويمكن للمدرسة إعادة المسرحية مرة أخرى كون الوقت يسمح بذلك لترسيخ المعلومات لدى التلميذات	<input type="checkbox"/> XXXX XXXX	الانتباه والتركيز على مفردات المسرحية
	20 دقيقة	تقوم التلميذات بأداء ما شاهدته في المسرحية أي تقليد كل الحركات التي ادتها الدمية داخل المسرحية ومن ضمنها الدرجة الجانبية ، اما مدرسة المادة فتراقب أداء التلميذات وتصحح الأداء من خلال مساعدة التلميذات وتشجيعهن .	<input type="checkbox"/> XXXX XXXX	تقوم مدرسة الرياضة بإعطاء التغذية الراجعة مع التزام التلميذات بتعليمات المدرسة.
القسم الختامي	5 دقائق	أداء لعبة صغيرة ثم أداء التحية الرياضية والانصراف.	XXXXXXXX	الهدوء أثناء الأداء والانصراف